

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ.

Абдирова Айым Фрунзеевна
ФИНП – 715 студентка 3- курса.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14175674>

Аннотация. В этой статье будет говориться о финансовых ресурсах, трактующиеся как «совокупность фондов денежных средств», находящихся в распоряжении государства. Как происходит экономический рост и объём финансовых ресурсов. А так же что влияет на расширения и развития производства для повышения его эффективности. Что может быть основным источником финансовых ресурсов предприятий? В этой статье будем широко рассматривать и отвечать на эти вопросы.

Ключевые слова: Финанс, экономика, ресурс, государство, предприятия, источник, форма, бюджет, прибыль, фонд, инвестиция, банк, структура.

GENERAL CHARACTERISTICS OF FINANCIAL RESOURCES.

Abstract. This article will talk about financial resources, interpreted as a "set of funds of funds" at the disposal of the state. How is economic growth and the amount of financial resources? As well as what influences the expansion and development of production to increase its efficiency. What can be the main source of financial resources for enterprises? In this article, we will broadly consider and answer these questions.

Keywords: Finance, economics, resource, state, enterprises, source, form, budget, profit, fund, investment, bank, structure.

В целях дальнейшего увеличения возможностей обеспечения непрерывности деятельности субъектов малого и среднего бизнеса путем развития в стране инструментов финансирования предпринимательской деятельности на основе движимых активов:

1. Принять к сведению, что Центральным банком совместно с Международной финансовой корпорацией на основе Модельного закона о факторинге Международного института по унификации частного права (UNIDROIT) разработан проект закона, направленный на развитие рынка факторинговых услуг в Узбекистане.

2. Согласиться с предложением Центрального банка об образовании факторинговых организаций, осуществляющих деятельность финансирования под уступку денежного требования (далее — факторинг).

Определить, что деятельность факторинговой организации осуществляется после прохождения в Центральном банке учетной регистрации, проводимой посредством внесения в реестр в качестве небанковской кредитной организации.

3. Установить, что с 1 января 2025 года:

а) разрешается:

осуществление факторинговых операций в иностранной валюте, в случае, если контрагентом клиента является нерезидент;

кредитным организациям перепродавать (рефакторинг) денежные требования, приобретенные по договорам факторинга;

б) отменяется ответственность за нарушение запрета по уступке денежного требования;

в) в целях обеспечения приоритета требований на уступленные права уведомления об уступке денежного требования регистрируются в залоговом реестре;

г) не допускается изменять валюту денежного обязательства и страну платежа без согласия должника.

Кабинету Министров в месячный срок внести соответствующий проект закона в Законодательную палату Олий Мажлиса Республики Узбекистан исходя из требований, предусмотренных пунктами 2 и 3 настоящего Указа.

4.Одобрить предложение Центрального банка о внедрении Электронной платформы факторинговых услуг (далее — Факторинговая платформа).

Предусмотреть в факторинговой платформе следующие возможности:

внесение субъектами предпринимательства информации и документов о денежных требованиях для пользования факторинговыми услугами;

автоматизацию процесса финансирования путем осуществления проверки подлинности документов, являющихся основанием денежных требований, а также обеспечения оперативного сбора информации о должниках и ее анализа в режиме реального времени;

предоставление удобной, быстрой и безопасной технологической инфраструктуры для оказания кредитными организациями факторинговых услуг участникам цепочки поставок.

5.В целях создания на факторинговой платформе возможностей проверки подлинности денежных требований, их регистрации, оценки платежеспособности должника и осуществления факторинга, в частности международного¹.

В финансово-кредитном словаре финансовые ресурсы трактуются как «совокупность фондов денежных средств, находящихся в распоряжении государства, предприятий и организаций, создающихся в процессе распределения и перераспределения совокупного общественного продукта и

национального дохода»². В более позднем издании финансово-кредитного энциклопедического словаря, под финансовыми ресурсами понимаются «денежные средства, формируемые в результате экономической и финансовой деятельности, в процессе создания и распределения валового национального продукта». Впервые понятие «финансовые ресурсы» в российской практике было применено при составлении первого пятилетнего плана, одним из разделов которого являлся баланс финансовых ресурсов.

Впоследствии этот термин стал широко применяться в экономической литературе и в финансовой практике, причём толкование его было самым разным. Финансовые ресурсы являются важнейшим источником

осуществления расширенного воспроизводства, социально-экономического развития общества. Нарастание объёмов финансовых ресурсов является одной из важнейших задач финансовой политики государства.

¹ Lex.uz № УП-109 г.Ташкент, 12 августа 2024 г, Президент Республики Узбекистан Ш.Мирзиёев.

² Финансово-кредитный словарь. М.: Финансы и статистика. 1988 г, стр.330.

Снижение объёма финансовых ресурсов отрицательно сказывается на развитии общества, ведёт к сокращению инвестиций, уменьшению фондов потребления, порождает диспропорции в распределении общественного продукта и национального дохода. Влияние финансовых ресурсов на экономическое развитие общества не односторонне, в свою очередь, состав и объём финансовых ресурсов зависят от уровня экономического развития государства, от эффективности производства. Экономический рост служит основой для увеличения объёмов финансовых ресурсов, а величина финансовых ресурсов, направляемая на расширение и развитие производства, способствует повышению его эффективности.

Источниками централизованных финансовых ресурсов являются валовый внутренний продукт и частично национальное богатство, в случае вовлечения его в хозяйственный оборот и эффективного использования, заёмные и привлечённые средства.

Основными источниками финансовых ресурсов предприятий являются выручка от реализации, а также заёмные и привлечённые средства. Объём децентрализованных финансовых ресурсов зависит от тех же факторов, что и централизованных, но на их величину оказывает влияние ещё и степень централизации. В условиях командно-административной экономики большая часть финансовых ресурсов концентрировалась в бюджете, в последние годы наметилась другая тенденция – к увеличению доли средств, остающихся в распоряжении хозяйствующих субъектов. Возникновение и развитие финансового рынка даёт хозяйствующим субъектам новые возможности для расширения состава финансовых ресурсов и увеличения их объёма путём выпуска ценных бумаг, использования заёмных средств различных кредитных организаций и коммерческого кредита, размещения временно свободных денежных средств на депозитах в коммерческих банках и др. Формирование и использование финансовых ресурсов может осуществляться не только в фондовой, но и в нефондовой форме. Централизованные финансовые ресурсы формируются и используются преимущественно в форме фондов денежных средств, к которым относятся, например, бюджет, фонд социального страхования, дорожный фонд, фонд воспроизводства минерально-сырьевой базы и другие внебюджетные фонды и специальные фонды, консолидированные в бюджете. На уровне предприятий финансовые ресурсы могут создаваться и использоваться как в фондовой, так и в нефондовой форме.

Так, прибыль предприятий может распределяться на фонд накопления и фонд потребления, а может быть использована и в нефондовой форме, амортизационные отчисления накапливаются, как правило, в нефондовой форме, однако предприятия могут создать специальный амортизационный фонд. В настоящее время предприятия формируют и используют финансовые ресурсы в основном в нефондовой форме³. Из фондов, которые всё же формируются на предприятиях можно выделить фонды материального стимулирования, фонды развития производства, научные фонды, а также страховые и резервные фонды. Классификация финансовых ресурсов по различным критериям представлена на рис.1.

³ «ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ФИНАНСОВ» С.Ф.Федулова. Ижевск 2018, стр 36.

REFERENCES

1. Lex.uz № УП-109 г.Ташкент, 12 августа 2024 г, Президент Республики Узбекистан Ш.Мирзиёев.
2. Финансово-кредитный словарь. М.: Финансы и статистика. 1988 г, стр.330.
3. «ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ФИНАНСОВ» С.Ф.Федулова. Ижевск 2018, стр 36.